

УДК 339.543

Гуцул Інна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри податків та фіскальної політики
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: митна політика зарубіжних країн,
фіскальний простір, зовнішньоекономічна діяльність*

Мельничук Юрій Дмитрович

Магістрант факультету фінансів
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: митна справа, митна політика,
зовнішньоекономічна діяльність*

КІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МИТНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Анотація. У статті розкрито сутність кінологічної діяльності, показано її роль в розбудові державної митної справи. Висвітлено основні завдання та функції кінологічних підрозділів державних інституцій в Україні. Здійснено характеристику пріоритетних завдань кінологів-інспекторів у митній практиці. Встановлено, що основними морально-вольовими якостями кінологів повинні бути наступні: витривалість, рішучість, наполегливість та ініціативність. Аргументовано, що спеціальна підготовка інспекторів-кінологів базується на первинній підготовці кінологічних команд, підвищенні кваліфікації кінологічних команд та безпосередньому тренування кінологічних команд. Показано динаміку кількості підготовлених кінологічних команд митних органів в Україні.

Важливо констатувати, що методика дресування собак має бути науково-обґрунтованою, взаємопов'язаною та спрямованою на досягнення вироблення комплексу навиків, необхідних собакам у службовій діяльності митного профілю.

Перспективи подальших досліджень інтерпретуються через механізм облаштування в територіальних органах ДМС України сучасної матеріально-технічної та навчальної бази для тренування та утримання службових собак, розвитку міжвідомчої та міжнародної співпраці з питань кінології.

Ключові слова: митна політика, кінологічне забезпечення, службові собаки, державна служба, державний кордон, митні органи, митний контроль.

Hutsul I.A.,

Melnychuk Yu.D.

CINOLOGICAL SUPPLY IN THE STATE CUSTOMS SYSTEM

Annotation. The article reveals the essence of dog training, shows its role in the development of the state customs system. The main tasks and functions of the canine units of state institutions in Ukraine are highlighted. The priority tasks of canine teams of customs authorities

have been characterized. It has been established that the main moral and volitional qualities of the dog handlers should be: endurance, determination, perseverance and initiative. Special training for dog inspectors should be based on the initial training of dog teams, the training of dog teams and the direct training of dog teams. The dynamics of the number of trained canine teams of customs authorities in Ukraine is shown.

It is important to note that the training method for dogs should be scientifically sound, interrelated and aimed at achieving the development of the skills needed for dogs in the customs business.

In the future, it is necessary to investigate the mechanism of equipping in the territorial bodies of the LCA of Ukraine a modern logistical and training base for training and keeping service dogs, the development of interagency and international cooperation on official dog breeding.

Keywords: *customs policy, dog training, service dogs, public service, state border, customs authorities, customs control.*

Постановки проблеми. У розвинутих країнах світу під час здійснення митного контролю фахівці-кінологи використовують службових собак з метою здійснення різних видів пошуку: наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот тощо. Це, в свою чергу, вимагає належного професійного рівня кінологів, який формується на основі використання сучасної методології кінологічної підготовки. Проблеми професійної підготовки кінологічних команд митних органів зарубіжних країн для роботи у митних органах України не були предметом частих наукових досліджень вітчизняних науковців.

Розширення сфер застосування службових собак супроводжувалось теоретичними та методичними напрацюваннями практиків та науковців. Ці доробки лягли в основу нової науки – кінології (від грецького «κυνος» – собака). Це наука про собак, їхні породи та догляд за ними. Пройшовши певні етапи розвитку, сучасна кінологічна наука набула практичного характеру. Логічним продовженням розвитку кінології стала службова кінологія – наука, що вивчає організацію, методику та порядок добору, підготовки та використання кінологів зі службовими собаками. Вона є елементом роботи всіх правоохоронних органів та силових структур, у тому числі митних органів. Сьогодні більш ніж у 70 країнах світу використовують службових собак для захисту національної безпеки та митних кордонів держав..

Аналіз наукових досліджень. Питання дослідження організаційних та правових основ діяльності різних фахівців, у тому числі і кінологів, були предметом вивчення таких вчених, а саме: Виноград О.В., Войцещук А.Д., Гайдук С.В., Дейниченко Г.В., Корнійчук О.О., Мордюшенко С.М., Недбай М.П., Серховець С.В. та інших. Незважаючи на це, поглиблення наукового дослідження проблематики кінологічного забезпечення діяльності митних органів в Україні є актуальним завданням сьогодення.

Формування цілей статті. Метою статті є обґрунтування сучасних аспектів кінологічного забезпечення діяльності митних органів в Україні.

Виклад основного матеріалу. У зв'язку із євроінтеграційними процесами, що відбуваються в Україні та швидкими темпами зростання масштабів обігу наркотичних засобів і незаконного їх переміщення через митний кордон України перед органами Державної митної служби України (ДМС України) постають завдання щодо захисту економічної безпеки держави. Виконання таких завдань вимагає від кінологічних служб ДМС України ефективного

застосування службових собак для виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон держави наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнотів тощо.

Під кінологічним забезпеченням митних органів варто розуміти порядок організації та проведення спеціальної підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками щодо виявлення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнотів тощо; організацію та проведення добору службових собак, контроль за дотриманням норм їх утримання; ведення обліку та контроль за комплектуванням кінологічних команд, збір та аналіз інформації про ефективність їх діяльності; підготовку пропозицій щодо вдосконалення кінологічного забезпечення [1].

Як зазначає С. Серховець, основне призначення кінологічної діяльності в системі фіскальних органів полягає, насамперед, у тому, щоб сприяти співробітникам цих структур у підвищенні ефективності їх діяльності щодо запобігання, припинення, розкриття і розслідування злочинів шляхом використання при цьому спеціальних знань кінологів, а також умілого застосування ними службових собак як спеціального засобу [2, с. 150].

Поділяючи позицію дослідника, ми акцентуємо увагу на необхідності урахування завдань митних органів, вирішення яких потребує використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками, зокрема, в охороні державного кордону, громадського порядку, в охороні та обороні важливих державних об'єктів тощо.

Відповідно до нормативних документів основними завданнями та функціями кінологічних підрозділів є:

1) участь у попередженні надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків шляхом застосування засобів і методів службового собаківництва;

2) організація та ведення пошуку, своєчасне виявлення та надання першої допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (землетруси, снігові лавини, обвали, зсуви, урагани, бурі тощо);

3) підтримання постійної готовності кінологічних підрозділів для ефективного використання службових собак у розшуку людей, вибухових речовин і пристроїв, трупів у період ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, терористичних актів та під час інших надзвичайних ситуацій;

4) організація системи навчання та підготовки кінологічних підрозділів до виконання пошукових робіт в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру, підвищення професійної підготовки штатних і нештатних кінологів-рятувальників, періодична сертифікація кінологічних розрахунків;

5) здійснення контролю за порядком утримання, збереження та племінного відбору поголів'я собак, дресирування службових собак;

6) співпраця з міжнародними кінологічними громадськими організаціями (Міжнародна організація рятувальних собак), участь у міжнародних семінарах з питань кінології та навчання із застосуванням спеціально навчених собак тощо [3].

На нашу думку, сутність кінологічного забезпечення діяльності митних органів може розглядатися у вузькому та широкому значенні. У вузькому значенні кінологічне забезпечення полягає у здійсненні кінологічними підрозділами комплексу специфічних заходів, що обумовлюються предметом вивчення службової кінології, з метою створення сприятливих умов для виконання функцій контролюючого органу. У більш широкому значенні – створення

сприятливих умов для підвищення ефективності оперативно-службової діяльності митного органу, що містить комплектування кінологічних підрозділів кінологами та службовими собаками, їх підготовку; організацію використання службових собак за їхнім призначенням відповідно до вимог чинного законодавства; розміщення, утримання, перевезення та збереження службових собак, забезпечення спеціальним спорядженням; ветеринарне обслуговування службових собак; організацію дотримання правил особистої гігієни та заходів безпеки під час поводження зі службовими собаками; облік та звітність під час організації кінологічної діяльності, а також правове, наукове й методичне забезпечення діяльності кінологічних підрозділів [4].

Методи виявлення предметів контрабанди та митних правопорушень за допомогою службових собак важко переоцінити, вони характеризуються максимальною мобільністю, можливістю використання у морських, повітряних, залізничних, автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України, важкодоступних місцях, активно використовуються поруч із сучасними технічними та спеціальними засобами митного контролю. Однак, ефективно використання службових собак, організація їх догляду та утримання потребують від інспекторів-кінологів наявності спеціальних знань. Одним із основним завдань фіскальних органів, відповідно до статті 544 Митного Кодексу України є здійснення кінологічного забезпечення діяльності фіскальних органів [5].

Окрім цього, у своїй діяльності інспектори-кінологи керуються низкою законодавчих та нормативно-правових актів та виконують завдання, визначені МКУ (див. рис. 1).,

Для забезпечення реалізації вищезазначених завдань інспектори-кінологи здійснюють низку спеціальних функцій, зокрема:

- організовують, проводять, приймають участь самостійно або у взаємодії зі структурними підрозділами ДМС України, правоохоронними органами, іншими органами державної влади України, відповідними органами іноземних держав у заходах з виявлення, розкриття та припинення порушень митного законодавства під час проведення службових заходів або на основі здійснення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення способів і механізмів незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон України та митних правопорушень;
- вивчають структуру предметів контрабанди та митних правопорушень, товарів груп «ризик» та «прикриття», тенденції та закономірності процесу скоєння контрабанди та митних правопорушень, їх форми й методи, здійснюють аналіз ризиків, можливих напрямів і каналів незаконного переміщення через митний кордон України предметів контрабанди та митних правопорушень;
- здійснюють документальний супровід своєї діяльності;
- відповідають за закріплені ділянки митного контролю з питань організації ефективної роботи кінологічних команд щодо виявлення порушень митного законодавства;
- забезпечують утримання службових собак, їх тренування, ветеринарне обслуговування; удосконалюють професійні знання та навички шляхом навчання на курсах спеціальної підготовки кінологічних команд (кінологічна команда – інспектор-кінолог із закріпленим службовим собакою, що пройшли спеціальну підготовку, приймають участь у здійсненні митного контролю та службових заходах з метою протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів,

психотропних речовин, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот та інше та шляхом самоосвіти) [6, с. 247].

Рис. 1. Основні завдання кінологів-інспекторів у митній практиці

Джерело: складено на основі [5]

Зазначимо, що в територіальних органах ДМС України чимала увага приділяється питанню добору інспекторів-кінологів. Відповідно до визначених вимог кандидати на посаду повинні мати вищу освіту, пройти навчання на початкових курсах спеціалізованої підготовки вперше прийнятих працівників на державну службу в органи ДМС, знати основи ветеринарії та кінології. Основними морально-вольовими якостями повинні бути:

- витривалість,
- рішучість,
- наполегливість,
- ініціативність.

Спеціальна підготовка інспекторів-кінологів здійснюється шляхом навчання у спеціалізованому органі з питань спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення [7]. Спеціальна підготовка здійснюється за освітньо-професійною програмою, розробленою у відповідності до вимог нормативних документів та складається із загальної, функціональної та галузевої складової. Кожна складова, в свою чергу включає в себе визначену кількість модулів. За результатами навчання проводиться підсумковий контроль у тестовій формі та перевіряється рівень готовності кінологічних команд.

Спеціальна підготовка включає: первинну підготовку кінологічних команд; підвищення кваліфікації кінологічних команд; тренування кінологічних команд.

Первинна підготовка кінологічних команд щодо пошуку зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот проводиться на протязі 4-х тижнів (160 годин). Первинна підготовка на запах наркотичних засобів здійснюється в два етапи: перший – підготовка на запах наркотичних засобів рослинного походження протягом 4-х тижнів (160 годин); другий – через 6-8 місяців підготовка на запах наркотичних засобів напівсинтетичного походження та психотропних речовин.

Підвищення кваліфікації кінологічних команд щодо пошуку наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот проводиться не пізніше ніж через 12 місяців після первинної підготовки протягом 2-х тижнів (72 години), в подальшому підвищення кваліфікації відбувається щорічно, в обов'язковому порядку.

Тренування кінологічних команд впливає із службових завдань і собака тренується безпосередньо на місці служби. Систематичне планове тренування із поступовим введенням ускладнень, безпосередньо пов'язаних зі специфікою діяльності забезпечує готовність кінологічної команди до виконання службових завдань в будь-яких умовах діяльності та при наявності відволікаючих подразників.

Професійна діяльність інспекторів-кінологів характеризується виключною складністю, багатоаспектністю та динамізмом. Постійне вдосконалення законодавства, оптимізація митних процедур, розвиток міжвідомчої взаємодії, імплементація міжнародних стандартів потребують відповідного рівня спеціальної підготовки. Аналіз загальних та спеціальних функцій інспекторів-кінологів дозволяє виокремити особливості формування спеціальних знань.

Спеціальні знання інспекторів-кінологів, складаються із окремих складових, пов'язаних між собою. Зокрема, знання основ митної справи для інспектора-кінолога, який безпосередньо приймає участь у проведенні митного контролю, боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями є ключовими.

Зміст цих знань спрямований на розвиток базових компетенцій у сфері митної справи, тобто забезпечення знань митної термінології, митних режимів та процедур, правил переміщення товарів, транспортних засобів та громадян через митний кордон України, особливостей проведення митного контролю тощо, убезпечення від професійних помилок та нефахових дій.

Основою для комплексного вирішення питань юридичного характеру, чіткого та оперативного реагування на ті чи інші обставини, підвищення ефективності здійснення митного контролю, протидії контрабанді, яка характеризується значними обсягами, високим ступенем організованості, технічного забезпечення, регіональними й міжнародними зв'язками служать знання вітчизняного законодавства, зокрема митного, кримінального та адміністративного.

Динаміку підготовлених кінологічних команд митниць ДФС України у 2011-2018 рр. відображено на рис. 2. На 2018 рік згідно з Планом підвищення професійної компетентності посадових осіб ДФС України на 2018 рік передбачалося проведення підготовки 118 кінологічних команд, підготовлено 78 кінологічних команд [8].

Рис. 2. Динаміка підготовлених кінологічних команд митниць ДФС України у 2011-2018 рр., од.

Джерело: складено на основі [8]

Потужним засобом відбору службових собак для навчання та використання у службовій діяльності, зокрема це перевірка фізичного стану, зору, слуху, нюху, рухової активності, здатності до орієнтування, апортування, екстраполяції, переважаючих реакцій, схильності до пошуку шуканого предмету, оцінка типологічних особливостей вищої нервової діяльності тощо. Ці аспекти надають можливість урахування фізіологічних, індивідуальних особливостей собаки, організації правильного харчування, моціону, відповідного догляду, утримання та розведення. Слід зауважити, що митний огляд з використанням кінологічних команд проводиться в морських портах, аеропортах, залізничних вокзалах, у вантажних і пасажирських транспортних засобах тощо, тому обмеженість знань про вплив зовнішнього середовища (кліматичних, метеорологічних, фізичних та хімічних факторів) на організм та поведінку собаки, особливостей адаптації собаки до місця та умов роботи, чергування праці та відпочинку, впливу стресових чинників та несприятливих подразників, стимулювання роботи собаки позначиться на ефективному використанні кінологічної команди.

До спеціальних знань відносяться знання теорії спеціального дресирування службових собак щодо пошуку наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів та грошових знаків у вигляді банкнот, які включають вивчення фізіологічних основ поведінки та дресирування собаки, дозволяють розуміти особливості психічної діяльності та поведінки, правильно планувати повсякденну та службову діяльність [9]. Варто зауважити, що собака як біологічний об'єкт теж є повноцінним учасником навчальної та службової діяльності, тому формування зоосоціальних взаємин людини і собаки є визначальним фактором при дресируванні і саме у такому середовищі здійснюється співробітництво, досягається спільна мета. Техніка дресирування собак є складовою методики дресирування і це пов'язано з тим, що всі дії дресирувальника є науково-обґрунтованими, взаємопов'язаними та спрямованими на досягнення вироблення комплексу навиків, необхідних

собакам у службовій діяльності. Важливим моментом є свідоме, систематичне, обґрунтоване, а не механічне використання отриманих знань та умінь [10].

Варто зазначити, що професійне спілкування з учасниками зовнішньоекономічної діяльності та громадянами, які перетинають митний кордон України потребує психологічної підготовленості інспектора-кінолога, так як передбачає встановлення контакту з людьми, побудову міжособистісного спілкування, адекватного певній ситуації, диференціювання та інтерпретування невербальної поведінки, корегування власних дій в процесі виконання службових повноважень, тому знання основ психології та етики спілкування також є суттєвими для інспектора-кінолога.

Ефективність реалізації спеціальних знань у щоденній службовій діяльності потребує забезпечення необхідних умов для розвитку та удосконалення шляхом систематичного підвищення кваліфікації та тренування кінологічних команд.

Європейська практика показує, що для більш ефективної протидії незаконному переміщенню заборонених предметів необхідна злагоджена співпраця операторів скануючих систем та інспекторів-кінологів. В Україні на сьогодні це питання не врегульоване і потребує удосконалення. Поряд з цим слід констатувати, що сучасними трендами модернізації інституційного забезпечення ризикоорієнтованої парадигми митного простору України в умовах глобальної інтеграції визначено активізацію залучення кінологічних команд до проведення митного контролю [11].

Таким чином, боротьба з основними загрозами національній безпеці нашої держави, до яких відносять тероризм, транснаціональну (транскордонну) організовану злочинність, зокрема переправлення через кордон людей, торгівля людьми, трафік наркотиків, контрабанда зброї, вибухових та інших небезпечних речовин, бойових припасів; потребує комплексного, узгодженого використання наявних сил та засобів правоохоронних і митних органів. На противагу цим загрозам система правоохоронних органів країни повинна протиставити добре підготовленого фахівця, який акумулюватиме у собі ключові компетенції, що свого роду виступатимуть в ролі індикаторів, які визначають готовність випускника вищого навчального закладу до службової діяльності. Організація використання інспекторів-кінологів зі службовими собаками є складовим компонентом спеціальних вмінь, що необхідні під час виконання певних професійних обов'язків для працівників митних органів.

Висновки. Отже, формування спеціальних знань інспекторів-кінологів при здійсненні державної митної справи відбувається як в процесі спеціальної підготовки так і під час виконання службових обов'язків. Ці знання включають основи митної справи, митного, адміністративного та кримінального законодавства, основи ветеринарії, зоопсихології, етології, спеціального дресирування, а також знання психології та етики спілкування. Крім того, забезпечення високого рівня спеціальних знань вимагає відповідних умов для їх формування, розвитку та вдосконалення, зокрема: удосконалення системи спеціальної підготовки кінологічних команд; забезпечення своєчасного та якісного навчання на курсах спеціальної підготовки кінологічних команд; активізації наукових досліджень щодо удосконалення кінологічного забезпечення; створення в територіальних органах ДМС України сучасної матеріально-технічної та навчальної бази для тренування та утримання службових собак, розвитку міжвідомчої та міжнародної співпраці з питань кінології.

Бібліографічний список:

1. Виноград О.В. Основи службової кінології: навч. посіб. Хмельницький: Меркьюріті-Поділля, 2011. 192 с.
2. Серховець С.В. Сутність та зміст кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності правоохоронних органів. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки.* 2014. № 1. С. 147-156.
3. Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України: Наказ МВС України від 01.11.2016 №1145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16> (дата звернення 25.07.2019).
4. Недбай М.П. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування технічних засобів у службовій діяльності: дис. канд. пед. наук. Хмельницький, 2009. 300 с.
5. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-17. Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 07.08.2019).
6. Мордюшенко С.М. Специфіка та психологічні особливості діяльності кінологічної служби. *Вісник Національного університету оборони України.* №1 (32). 2013. С. 245-251.
7. Настанова з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 20.07.2012 р. № 640. URL: <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-nastanovi-z-organizaciyi-dijalnosti-kinol-doc120357.html> (дата звернення: 07.07.2019).
8. Про затвердження Положення про Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів та Положення про Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень Міндоходів: Наказ Міністерства доходів і зборів України від 29 травня 2013 р. № 133. URL: <http://minrd.gov.ua/pro-minrd-ukraini/struktura-spetsializovan-departament-ta-org/spetsializovana-laboratoriya-z-pitan-e/diyalnist/normativna-baza-sled-/62789.html> (дата звернення: 07.08.2019).
9. Корнійчук О.О., Гайдук С.В. Професійна підготовка кінологічних команд митних органів митного союзу РФ, РБ і РК. *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України.* 2014. Випуск 4. С. 8-20.
10. Гайдук С.В. Перспективи застосування кінологічних команд Державної фіскальної служби України у боротьбі із незаконним переміщенням об'єктів дикої природи. *Кінологічне забезпечення Державної фіскальної служби України.* монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. 348 с. С. 145-166.
11. Войцещук А.Д. Залучення кінологічних команд та скануючих систем до процедур митного контролю для попередження ризиків митного простору країни. *Інфраструктура ринку.* 2017. Вип. 11. URL: <http://www.marketinfr.od.ua/uk/11-2017>. (дата звернення: 08.08.2019).